

Isolate 1

Isolate 2

Isolate 3

Isolate 4

Isolate 6

Isolate 8

Isolate 10

Isolate 11

Isolate 12

Isolate 13

Isolate 14

Isolate 16

Isolate 17

Isolate 18

Isolate 19

Isolate 20

Isolate 21

Isolate 22

Isolate 23

